

УДК 621.396: 534.78

В.И.Воробьев¹, А.Г.Давыдов²

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ КВАЗИГАРМОНИЧЕСКИМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

¹Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь, 220013, Минск, ул. П.Бровки, 6. Тел.(017) 293-89-39; 293-89-66; факс:
(017) 293-89-39; 292-96-28; E-mail: nil53@bsuir.edu.by

²ООО «Речевые технологии», 220037, Беларусь, Минск, пер. Уральский, 15, офис
403. Тел.: +375 17 2669312; факс: +375 17 2275913; E-mail: agdavydov81@gmail.com

При обработке речевых сигналов широко применяется их гармоническая модель в виде совокупности колебания на частоте основного тона и обертонов. Особенностью вокализованных звуков китайского языка является лексически нагруженное изменение основного тона. Характер изменения частоты основного тона при произнесении слогов с одинаковыми гласными звуками является отличительным семантическим признаком, который используется при их распознавании. В докладе применительно к таким звукам приведены результаты анализа фазовых соотношений между колебаниями основного тона и обертонов. Проведенные исследования свидетельствуют, что такой анализ может быть использован для повышения надежности сегментации вокализованных участков речи и детектирования малых изменений положения артикуляторов. Приведены данные компьютерной обработки фонограмм речевых сигналов носителей китайского языка.

Введение

Возможности выявления и использования межкомпонентных связей в гармонической модели вокализованных звуков речи на русском языке для распознавания элементов речевых сигналов и дикторов рассматривались нами в ряде работ (см., например, [1, 2]). Исследования в этом направлении сохраняют актуальность и в настоящее время.

Ниже рассматриваются вопросы использования оценки таких связей применительно к звукам речи на китайском языке.

Алгоритм обработки

На рисунке 1 приведена структурная схема алгоритма выделения колебания основного тона и обертонов вокализованных звуков речи и оценки их фазовых соотношений.

Рис. 1. Структурная схема алгоритма

Как видно из рисунка 1, обработку сигнала можно разделить на несколько сравнительно независимых этапов:

- вычисление кратковременных оценок частоты основного тона (ЧОТ);
- вычисление мгновенных значений фаз гармоник основного тона;
- вычисление интересных функций фаз.

Для вычисления кратковременных оценок ЧОТ оказалось целесообразным использовать алгоритм RAPT [3], показавший хорошие результаты, как для чистой, так и для зашумленной речи. Эскизная схема алгоритма RAPT наглядно поясняется блоком оценки ЧОТ рисунка 1.

Вычисление мгновенных значений полных фаз $\Phi_n(t)$ гармоник включает фильтрацию каждой n -ой гармоники $h_n(t)$ основного тона из исходного сигнала $x(t)$ при помощи перестраиваемого полосового фильтра на интервале квазистационарности речевого сигнала. Предварительными экспериментами было установлено, что интервал квазистационарности в исследованных сигналах составлял около 40 мс.

Формирование аналитического сигнала n -ой гармоники $z_n(t)$ выполняется с использованием преобразования Гильберта. Аргумент аналитического сигнала $\varphi_n(t)$ является главным значением полной фазы. Для исключения череспериодных скачков интересных функций фаз (например, фазового квазиинварианта) необходимо оперировать полными фазами $\Phi_n(t)$ гармоник основного тона. Полные фазы гармоник формируются добавлением к каждому их мгновенному главному значению кратного величине 2π неотрицательного числа. Необходимость такой добавки определяется следующими соображениями.

Для величин частоты дискретизации F_s , кратковременной оценки частоты основного тона $F_0(t)$, половины ширины полосы F_b пропускания фильтров, с помощью которых селективируются гармоники основного тона, конечная разность $\Delta\Phi_n(t)$ мгновенного значения полной фазы n -ой гармоники основного тона должна находиться в пределах

$$\Delta\Phi_n(t) = \Phi_n(t) - \Phi_n(t-1) \in [F_0(t) - F_b, F_0(t) + F_b] \cdot \frac{2\pi n}{F_s}. \quad (1)$$

Ориентировочная оценка полной фазы n -ой гармоники определяется выражением

$$\Phi'_n(t) = n \int_0^t F_0(t) dt.$$

В соответствии с изложенным сформирован следующий алгоритм отыскания мгновенных значений полной фазы.

1. Первоначально для каждой n -ой гармоники значения полной фазы принимаются равными главному значениям: $\Phi_n(t) = \varphi_n(t)$.

2. Далее для каждой точки отсчета $t = \overline{0, T}$ последовательно повторяются следующие действия.

– Если конечная разность $\Delta\Phi_n(t)$ находится в определяемых соотношением (1) пределах, выполняется подстройка значений оценки полной фазы

$$\Phi'_n(t') = \Phi'_n(t') - \Phi'_n(t) + \Phi_n(t) \text{ для } t' = \overline{t, T}.$$

– В противном случае

$$\Phi_n(t') = \Phi_n(t') + 2\pi \left\| \frac{\Phi'_n(t) - \Phi_n(t)}{2\pi} \right\|, \text{ для } t' = \overline{t, T},$$

где $\| \|$ означают округление до ближайшего целого.

Экспериментальное исследование свойств фазового квазиинварианта

Предварительными экспериментами было установлено, что фазовый квазиинвариант позволяет достаточно точно отслеживать переходные процессы при малых изменениях артикуляции. Первоначально, для определения возможности применения фазового анализа при сегментации речи, выполнен анализ фразы /i y e a o u/, произнесенной русскоязычным диктором мужчиной со средним значением ЧОТ 125 Гц. Результат анализа приведен на рисунке 2.1. Для исключения влияния неравномерности ФЧХ тракта записи на результаты анализа фраза произнесена с приблизительно постоянным значением ЧОТ. Последовательность фонем во фразе /i y e a o u/ выбрана для обеспечения минимальных изменений артикуляции при переходах от звука к звуку.

Дальнейшее исследование возможностей фазового анализа для сегментации речи выполнялось на записях речи на китайском языке.

На рисунке 2.2 приведен пример анализа слов /dai4 ya4 ye1 ya4 yu2 yue4/, представляющих начальную часть предложения 代亚耶亚鱼跃扑救也未能阻止这个进球 /dai4 ya4 ye1 ya4 yu2 yue4 pu1 jiu4 ye3 wei4 neng2 zu3 zhi3 zhe4 ge4 jin4 qiu2/, произнесенного женщиной с ЧОТ, изменявшейся в пределах от 150 до 360 Гц.

Рис. 2.1. Анализ фразы /i y e a o u/

Рис. 2.2. Анализа фразы /dai4 ya4 ye1 ya4 yu2 yue4/

На рисунках 2.1 и 2.2 использованы следующие обозначения:

- а) осциллограмма сигнала;
- б) узкополосная спектрограмма, полученная в результате преобразования Фурье кадров длительностью 40 мс с шагом 2.5 мс;
- в) спектрограмма линейного предсказания, вычисленная как АЧХ фильтра предсказания 12-го порядка на кадрах длительностью 40 мс с шагом 2.5 мс;
- г) фазовый квазиинвариант $\Psi_1^{2,3}(t) = \Phi_1(t) + \Phi_3(t) - 2 \cdot \Phi_2(t)$;
- д) усредненная по частоте с интервалом анализа $\tau = 0.040$ мс производная по времени спектрограммы линейного предсказания

$$\Xi(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \ln \frac{P(\omega, t)}{P(\omega, t - \tau)} d\omega,$$

где $\omega = 2\pi f / F_s$ – нормированная частота f ; $P(\omega, t)$ – спектральная плотность мощности спектрограммы линейного предсказания. Эта характеристика сходна с известной оценкой [4] расстояния

$$\log \text{ spectral distance } d(P, P')^p = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\ln P(\omega) - \ln P'(\omega)| d\omega.$$

Различие состоит лишь в том, что функция log spectral distance является неотрицательной, а $\Xi(t)$ принимает как положительные (для участков увеличения мощности компонентов в сигнале), так и отрицательные (для участков ослабления компонентов в сигнале) значения.

е) логарифм отношения расстояний Итакуры-Саито между кадрами спектральной плотности мощности: $IS_2(t) = \ln \left[\frac{\int_{-\pi}^{\pi} (G(\omega, t) - \ln G(\omega, t) - 1) d\omega}{\int_{-\pi}^{\pi} (G^{-1}(\omega, t) + \ln G(\omega, t) - 1) d\omega} \right]$, где $G(\omega, t) = \frac{P(\omega, t)}{P(\omega, t - \tau)}$.

Функция $IS_2(t)$ является вариантом COSH-функции, в которой сумма расстояний Итакуры-Саито заменена разностью для достижения её сходства с производной спектрограммы линейного предсказания.

Приведенные рисунки отражают одну из наиболее сложных проблем сегментации речи – разделение нескольких подряд расположенных вокализованных звуков.

Как видно из рисунка 2.1 сегментация непосредственно по осциллограмме, спектрограмме, производной спектрограммы линейного предсказания либо COSH-функции довольно затруднительна. В то же время в функции фазового квазиинварианта довольно четко отмечаются области квазистационарности и переходные участки. Аудитивный анализ подтвердил, следующие границы звуков: звук /i/ – [0.1, 0.5] с., звук /y/ – [0.7, 1.0] с., звук /e/ – [1.2, 1.45] с., звук /a/ – [1.65, 2.0] с., звук /u/ – [2.6, 3.0] с. Границы звука /o/ точно определить не удалось ввиду значительной сглаженности перехода между звуками /a o u/.

Из примера анализа фразы /dai4 ya4 ye1 ya4 yu2 yue4/, приведенного на рисунке 2.2, видно, что предварительную сегментацию фразы на звуки можно успешно выполнять при помощи производной спектрограммы линейного предсказания и функции $IS_2(t)$. Вместе с тем, краткие изменения в положении артикуляторов эффективнее детектировать при помощи анализа фазового квазиинварианта. Например, границы звука /j/ равные [1.1, 1.171] гораздо точнее определяются при помощи анализа фазового квазиинварианта, чем при помощи функций $\Xi(t)$ и $IS_2(t)$.

Проведенные эксперименты показали, что различение тональных звуков слитной китайской речи только по контуру изменения основного тона, предложенное в патенте [5], является весьма затруднительным. Оно может быть эффективным только для изолированных вокализованных тональных звуков. В слитной китайской речи наблюдаются довольно значительное взаимное влияние смежных звуков друг на друга. В связи с этим, привлечение межкомпонентного фазового анализа гармонических составляющих речевого сигнала при сегментации соседних вокализованных звуков следует считать представляющим практический интерес.

Выводы

Для изучения межкомпонентных соотношений между гармониками тональных речевых сигналов на китайском языке использован компьютерный анализ фазового квазиинварианта колебаний на основном тоне и двух ближайших к нему обертонов. Создано диалоговое программное средство, автоматизирующее такую обработку речевых сигналов. Разработанное средство анализа является хорошим дополнением к известным методам контекстно-независимой сегментации речи, позволяющим повысить эффективность отделения вокализованных участков речи и детектировать малые изменения артикуляции. К недостаткам средства следует отнести его чувствительность к шумам и большую вычислительную сложность по сравнению с процедурами, использующими производную спектра или COSH-функцию.

Необходимо отметить, что кроме рассмотренных функций фаз в виде фазового инварианта и фазового квазиинварианта интерес могут представить и другие межкомпонентные характеристики речевого сигнала. Обработка тональных речевых сигналов при применении следящих режимов оценки частоты основного тона нуждается в дополнительном изучении.

Разработанные и исследованные способы и средства межкомпонентной обработки сигналов применимы не только для речевых сигналов, но и, например, для акустических шумов вибраций механизмов и машин.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воробьев В.И., Давыдов Г.В., Шамгин Ю.В. Фазовые соотношения между основным тоном и обертонами гласных звуков // Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, № 2(14), 20 июня 2006 г. - С. 64-68.
2. Азаров И.С., Воробьев В.И., Давыдов А.Г., Петровский А.А. Исследование связи между квазигармоническими составляющими речевого сигнала // Акустика речи. Медицинская и биологическая акустика. Архитектурная и строительная акустика. Шумы и вибрации. Аэроакустика // Сборник трудов научной конференции «Сессия научного Совета РАН по акустике и XXIV сессия Российского акустического общества». Т.3.-М.: ГЕОС, 2011. - С. 16-20.
3. D. Talkin, "A robust algorithm for pitch tracking (RAPT)," in Speech coding and synthesis, Eds.: Elsevier Science, 1995, pp. 495-518.
4. L. Rabiner and B-H Juang, "Fundamentals of Speech Recognition", Prentice-Hall 1993, ISBN 0-13-015157-2
5. US 6,553,342 B1, Apr. 22, 2003. Tone based speech recognition // Yaxin Zhang, Jianming Song, Anton Madievski.